

ҲУҚУҚБУЗАРЛИК СОДИР ЭТИШГА МОЙИЛ ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Худойбердиев Жавохир Комоилжон уғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20676108>

Аннотация. Мазкур мақолада ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан ишлаш фаолиятининг назарий ва амалий жиҳатлари таҳлил қилинган. Шунингдек, профилактика инспекторининг мазкур тоифадаги шахслар билан ишлашдаги ўрни, индивидуал профилактиканинг аҳамияти, ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш масалалари ҳамда соҳага оид қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, профилактика инспектори, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахс, индивидуал профилактика, ҳуқуқий тарбия, профилактик ҳисоб, жамоат хавфсизлиги.

Ҳозирги кунда жамият хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар ва жиноятчиликнинг олдини олиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Янги Ўзбекистон шароитида инсон қадрини улуғлаш, аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини такомиллаштиришга қаратилган кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Бу жараёнда ҳуқуқбузарликларнинг оқибатларига қарши курашишдан кўра уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этишга қаратилган профилактик чора-тадбирларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Зеро, ҳар қандай ҳуқуқбузарлик содир этилгандан кейин унинг салбий оқибатларини бартараф қилишдан кўра унинг олдини олиш жамият ва давлат учун анча самарали ҳисобланади.

Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, профилактик фаолиятнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларни ўз вақтида аниқлаш ва улар билан манзилли ишлаш даражасига боғлиқ. Чунки ҳуқуқбузарликларнинг аксарияти тасодифан эмас, балки муайян ижтимоий, иқтисодий, маънавий ва психологик омиллар таъсирида шаклланган шахслар томонидан содир этилади. Шу сабабли ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан ишлаш ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Криминология соҳасидаги илмий тадқиқотларда ҳам мазкур масалага алоҳида эътибор қаратилган. Жумладан, таниқли рус криминологи

В.Н.Кудрявцев жиноятчиликка қарши курашишнинг асосий йўналиши ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи омилларни бартараф этишдан иборат эканлигини таъкидлаб, профилактика ҳар қандай ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган фаолиятининг устувор вазифаси бўлиши лозимлигини қайд этади [1, 84-б.]. Олимнинг мазкур қараши ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан ишлаш тизимининг назарий асосини ташкил этади.

Ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахс деганда ўзининг турмуш тарзи, хулқ-атвори, ижтимоий муҳити, ҳуқуқий онги ва бошқа омиллар таъсирида ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракат содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахс тушунилади. Бундай шахсларнинг шаклланишига турли омиллар таъсир кўрсатади. Хусусан, носоғлом оилавий муҳит, ишсизлик, ижтимоий назоратнинг сусайиши, ҳуқуқий билимларнинг етарли эмаслиги, спиртли ичимликлар ёки гиёҳванд моддаларни мунтазам истеъмол қилиш, салбий муҳит таъсири ва муқаддам ҳуқуқбузарлик содир этганлик каби ҳолатлар шахснинг ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимолини оширади. Шу боис мазкур омилларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш профилактик фаолиятнинг муҳим вазифаси ҳисобланади.

С.С.Алексеев ҳуқуқий давлат қуриш жараёнида ҳуқуқий тарбия ва ҳуқуқий маданиятни шакллантириш муҳим аҳамият касб этишини таъкидлайди [2, 216-б.]. Дарҳақиқат, ҳуқуқий билим ва ҳуқуқий маданият даражаси паст бўлган шахслар ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи юқори бўлган тоифага киради. Шу сабабли профилактика инспекторлари томонидан аҳоли, айниқса ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар ўртасида ҳуқуқий тарғибот ишларини кучайтириш муҳим аҳамият касб этади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимида профилактика инспектори марказий ўринни эгаллайди. Чунки айнан мазкур мансабдор шахс аҳоли билан бевосита мулоқотда бўлиб, хизмат ҳудудидаги криминоген вазиятни мунтазам ўрганади, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларни аниқлайди ва улар билан индивидуал профилактика чораларини амалга оширади. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ профилактика инспектори ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш, уларни бартараф этиш юзасидан чоралар кўриш, ҳуқуқбузарлик содир этган ёки бундай қилмишни содир этишга мойил бўлган шахслар билан профилактик суҳбатлар ўтказиш, уларни ижтимоий мослаштириш чораларини кўриш каби ваколатларга эга.

Амалиёт таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан ишлашда фақат ҳуқуқий таъсир чоралари етарли эмас. Мазкур жараёнда шахснинг ижтимоий муҳити, оилавий аҳволи, иш билан таъминланганлик даражаси, маънавий-руҳий ҳолати ҳам ҳисобга олиниши лозим. Шу нуқтаи назардан профилактика инспектори маҳалла фуқаролар йиғини, таълим муассасалари, меҳнат органлари, ёшлар етакчилари ва хотин-қизлар фаоллари билан яқин ҳамкорликда иш олиб бориши зарур.

М.Х.Рустамбаевнинг таъкидлашича, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш соҳасида шахснинг ижтимоий мослашувини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, жамиятдан ажралиб қолган ёки ижтимоий қўллаб-қувватлашга муҳтож шахслар билан манзилли ишлаш жинойтчиликни камайтиришнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади [3, 243-б.]. Шу боис ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларни иш билан таъминлаш, касб-ҳунарга ўқитиш, уларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш ва ижтимоий муаммоларини ҳал қилишга кўмаклашиш профилактик фаолиятнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

З.М.Исломов ҳуқуқий маданият даражаси давлат ва жамият тараққиётининг муҳим кўрсаткичи эканлигини таъкидлаб, ҳуқуқий онгни шакллантириш ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий воситаларидан бири эканлигини қайд этади [4, 175-б.]. Ушбу фикрдан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан ишлашда ҳуқуқий тарбия чораларига алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, профилактика инспекторлари томонидан ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан ишлаш самарадорлигини ошириш учун хавф даражасини баҳолашнинг замонавий механизмларини жорий этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Фикримизча, мазкур тоифадаги шахслар учун махсус профилактик хавф картасини жорий этиш лозим. Унда шахснинг ижтимоий ҳолати, муқаддам содир этган ҳуқуқбузарликлари, оилавий аҳволи, иш билан таъминланганлик даражаси, салбий муҳит таъсири ва амалга оширилган профилактик чоралар тўғрисидаги маълумотлар акс эттирилиши мақсадга мувофиқ. Бу профилактика инспекторига хавф даражасини аниқ баҳолаш ҳамда манзилли профилактик чораларни белгилаш имконини беради.

Шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида рақамли технологиялардан кенг фойдаланиш зарур. Хусусан, ҳуқуқбузарлик содир

этишга мойил шахсларнинг ягона электрон маълумотлар базасини шакллантириш, улар бўйича амалга оширилаётган профилактик тадбирларни электрон тарзда мониторинг қилиш ҳамда хавф даражасини автоматлаштирилган тарзда баҳолаш тизимини жорий қилиш профилактик фаолият самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан ишлаш ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Мазкур тоифадаги шахсларни барвақт аниқлаш, улар билан индивидуал профилактика чораларини амалга ошириш, ҳуқуқий тарбия ишларини кучайтириш, ижтимоий муаммоларини ҳал этишга кўмаклашиш ва замонавий ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш ҳуқуқбузарликлар даражасини камайтиришга хизмат қилади. Профилактика инспекторлари фаолиятини такомиллаштириш ва мазкур соҳада илмий асосланган ёндашувларни жорий этиш эса жамиятда қонунийликни мустаҳкамлаш ҳамда фуқаролар хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – Москва: Юридическая литература, 1976. – 286 с.
- 2.Алексеев С.С. Теория права. – Москва: БЕК, 1995. – 320 с.
- 3.Рустамбаев М.Х. Криминология. – Тошкент: ТДЮУ, 2021. – 512 б.
- 4.Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Тошкент: Адолат, 2018. – 416 б.

